

Caracterización de un alimento probiótico preparado con zumo de granada (*Punica granatum*)

*Characterization of a probiotic food prepared with pomegranate juice (*Punica granatum*)*

Luis P. Lugo-Salazar

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0000-1696-7564> | Correo electrónico: luispablolugosalazar@gmail.com

Laugeny Ch. Díaz-Borrego

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Biología. Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0000-0002-8263-081X> | Correo electrónico: laugenydiaz221172@gmail.com

Recibido: 15-09-2023 Admisión: 03-12-2023 Aceptado: 07-02-2024

Resumen

El objetivo de la presente investigación fue caracterizar un alimento probiótico tipo yogur elaborado con zumo de granada (*Punica granatum*). Para ello, se preparó un yogur con el zumo de granada incorporado, y posteriormente se determinaron sus propiedades fisicoquímicas y nutricionales, siguiendo las metodologías establecidas por la normativa COVENIN y AOAC, además de estimar su tiempo de vida útil durante su refrigeración. Como resultados, el alimento probiótico presentó acidez promedio de $9,56\% \pm 0,10$, contenido de grasas de $0,17\% \pm 0,04$ y proteínas de $5,19\% \pm 0,02$, con las siguientes características organolépticas: coloración amarillenta, separación de fases y calidad microbiológica. Como conclusión, el yogur con zumo de granada cumplió con los requerimientos fisicoquímicos, nutricionales y microbiológicos de la normativa COVENIN y exhibió un tiempo de vida útil de 21 días.

Palabras clave: *Punica granatum*, yogur, propiedades nutritivas, probiótico, vida útil.

Abstract

*The objective of this research was to characterize a yogurt-type probiotic food made with pomegranate juice (*Punica granatum*). To do this, a yogurt was prepared with the pomegranate juice incorporated, and its physicochemical and nutritional properties were subsequently determined, following the methodologies established by the COVENIN and AOAC regulations, in addition to estimating its shelf life during refrigeration. As results, the probiotic food presented average acidity of $9.56\% \pm 0.10$, fat content of $0.17\% \pm 0.04$ and proteins of $5.19\% \pm 0.02$, with the following organoleptic characteristics: coloration yellowish, phase separation and microbiological quality. In conclusion, the yogurt with pomegranate juice met the physicochemical, nutritional and microbiological requirements of the COVENIN regulations, with a shelf life of 21 days.*

Keywords: *Punica granatum*, yogurt, nutritional properties, probiotic, shelf life.

Introducción

Los diversos alimentos probióticos han mantenido un papel fundamental en la dieta del ser humano, por ser considerados una fuente de diferentes nutrientes y otorgar beneficios para la salud. Actualmente, la elaboración e innovación de estos alimentos, busca orientarse a distintos grupos de consumidores que pretenden aprovechar los diferentes beneficios que aporta. En este sentido, Aguilera *et al.*, [1] indican que éstos proporcionan un efecto beneficioso para la salud, bajo el concepto de adición, sustitución o eliminación de ciertos componentes a los alimentos habituales, con influencia positiva en el organismo en funciones fisiológicas, cardiovasculares